

8. Турко, Л. В. Аналитический обзор транспортной системы РФ: динамика, структура и перспективы развития /Л.В. Турко //Фундаментальные и прикладные науки сегодня: матер. VIII междунар. науч.-практ. конф., North Charleston, USA, 10–11 мая 2016 года / н.-и. ц. «Академический». – North Charleston, USA: CreateSpace, 2016. – С. 145-149.

УДК 338.4:658.14
DOI

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ

ЛАЗАРЕНКО Н. В.

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Статья посвящена исследованию вопросов анализа, оценивания и повышения уровня конкурентоспособности производственного потенциала. Рассмотрена методика измерения и резервы повышения конкурентоспособности производственного потенциала с учетом специфики угольной отрасли региона.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки, факторы, система управления, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал.

COMPETITIVENESS OF PRODUCTION CAPACITY: METHODOLOGICAL ASSESSMENTS BASED ON INDUSTRY SPECIFICS

LAZARENKO N.V.

candidate of economic sciences, associate professor

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article is devoted to the study of the issues of analysis, assessment and increasing the level of competitiveness of production potential. The technique of measuring and reserves for increasing the competitiveness of production potential, taking into account the specifics of the coal industry in the region.

Key words: competitiveness, assessment methods, factors, management system, competitive advantages, competitive potential.

Постановка проблемы. Конкурентоспособность предприятий относится к одной из наиболее важных экономических категорий, характеризующих эффективность их деятельности и возможности устойчивого развития в изменяющейся среде.

В условиях современного постиндустриального общества одной из наиболее актуальных проблем остается формирование и реализация конкурентных преимуществ, поиск новых способов и методов управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий с целью обеспечения их стабильного функционирования в рыночных условиях хозяйствования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы анализа, оценивания и повышения уровня конкурентоспособности предприятий подробным образом рассмотрены в исследованиях и публикациях многих ученых, среди которых: А.Александров, Г.Антонов, И.Бланк, В.Мисаков и др. Однако, несмотря на многочисленные научные публикации, эти проблемы требуют дальнейшего объективного и комплексного изучения.

Актуальность исследования. Теоретико-методические аспекты оценки конкурентоспособности производственного потенциала предприятия призваны помочь выявлению сильных и слабых сторон хозяйственной деятельности как исследуемого предприятия, так и его ближайших конкурентов, что является основой для разработки организационных мер по повышению конкурентоспособности на современном этапе развития экономики.

В связи с этим, актуальными для изучения остаются проблемы, связанные с анализом, оценкой и определением совокупности ключевых факторов, влияние которых существенно повышает или, наоборот, понижает общий уровень конкурентоспособности предприятий на отраслевом рынке.

Цель статьи – определить основные факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на уровень конкурентоспособности производственного потенциала предприятий с учетом отраслевой специфики, и на этой основе обосновать рекомендации по оцениванию и повышению уровня конкурентоспособности в дальнейшем.

Основные результаты исследования. Наиболее распространенные методы оценки конкурентоспособности предприятия можно сгруппировать по следующим критериям:

- описание конкурентной борьбы;
- обобщение мнений экспертов-оценщиков;
- оценка уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

- определение интегрального (общего) коэффициента на основе финансовых и технико-экономических показателей;
- экономико-математический анализ показателей: целевого дохода (прибыли), денежных потоков, стоимости бизнеса и т.д.

Конкурентоспособность предприятия зависит от целого ряда внешних факторов, в том числе таких, как:

- конкурентоспособность товаров на рынке;
- конкурентоспособность отрасли;
- конкурентные позиции предприятий, длительно функционирующих на данном рынке;
- конъюнктура рынка;
- однородность рынка;
- возможность технических нововведений в отрасли и др. [1].

На уровень конкурентоспособности предприятия оказывают существенное влияние научно-технический уровень производства, степень прогрессивности и совершенства технологий, внедрение современных средств автоматизации производства, использование изобретений и др. объектов промышленной и интеллектуальной собственности и т.д.

Система управления конкурентоспособностью производственного потенциала предприятия предусматривает реализацию ряда последовательных этапов, представленных в табл.1.

Таблица 1 – Меры по реализации системы управления конкурентоспособностью производственного потенциала предприятия

Этапы	Содержание мер
1	анализ показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности предприятия, включая анализ факторов внешней и внутренней среды;
2	формализация метода оценки конкурентоспособности предприятия;
3	выделение отдельных признаков и установление по ним ограничений;
4	определений количественных значений отдельных признаков;
5	проведение оценки конкурентоспособности предприятия;
6	разработка программы повышения конкурентоспособности предприятия.

Формирование информационно-аналитической системы управления конкурентоспособностью базируется на создании программно-целевого комплекса управления конкурентными преимуществами предприятия на основе прогнозного моделирования вариантов достижения целевого дохода (прибыли) предприятия.

В процессе реализации стратегического подхода к финансовому оздоровлению кризисных предприятий в современной экономике необходим тщательный анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности.

Механизм управления конкурентоспособностью предприятий, как элемент системы инновационного и социально-экономического развития экономики страны, представляет собой совокупность процедур принятия управленческих решений.

При этом к приоритетным направлениям инновационного развития производственного потенциала предприятий относятся:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, предназначенных для практического применения;

- технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска новой или усовершенствованной продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса;

- осуществление испытаний новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса;

- выпуск новой или усовершенствованной продукции, применение нового или усовершенствованного технологического процесса до достижения окупаемости затрат;

- создание и развитие инновационной инфраструктуры региона;

- маркетинговая деятельность по продвижению на рынки новых видов продукции и др.

Для обеспечения эффективной управленческой деятельности в области инновационного развития и повышения конкурентоспособности производственного потенциала предприятий необходим всесторонний комплексный анализ сложившейся ситуации со стимулированием развития малого научно-технического и инновационного предпринимательства, включая механизм поддержки за счет средств государственного бюджета инфраструктуры малого бизнеса (мини-техно-парки, центры трансфера технологий, инновационные бизнес-инкубаторы и т.п.).

Также заслуживает пристального внимания органов государственной власти стимулирование развития механизма инвестирования и страхования рисков наукоемких проектов, подготовка квалифицированных специалистов – инновационных менеджеров.

Необходима целевая поддержка на конкурсной основе научно-технических и инновационных проектов, связанных с развитием высокотехнологичного производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры и т.д. [2].

Комплекс мер, направленных на повышение конкурентного производственного потенциала предприятий в долгосрочной перспективе, должен предусматривать:

безупречность организационной структуры управления, уровень работы с персоналом, эффективность стратегии развития производственно-хозяйственной деятельности;

2) уровень развития системы сбыта (поставок) угольной продукции (материальных ресурсов);

3) активность инвестиционно-инновационной деятельности предприятия;

4) конкурентоспособность продукции (работ, услуг);

5) уровень технического, финансового и социально-экономического состояния предприятия;

6) эффективность использования всех видов ресурсов предприятия.

В качестве научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики оценки конкурентоспособности производственного потенциала шахт предлагается сгруппировать перечень основных показателей (индикаторов), характеризующих потенциал развития и конкурентоспособность угледобывающего предприятия. Это позволит руководителям и экономистам получать наиболее точные результаты анализа и оценки уровня конкурентоспособности шахты в условиях ограниченного информационного пространства.

Практическое использование алгоритма метода оценки конкурентоспособности с использованием групп показателей (индикаторов), характеризующих потенциал развития производства, предусматривает выполнение следующих этапов графо-аналитических операций.

1-й этап. Формирование системы показателей (индикаторов) в качестве основы для оценки конкурентоспособности производственного потенциала предприятий отрасли.

С учетом специфики угольной промышленности для анализа и оценки современного уровня конкурентоспособности шахты предлагается использование следующих групп показателей (индикаторов), характеризующих потенциал развития угледобычи:

а) группа технико-экономических показателей, характеризующих потребительные свойства угольной продукции (например, среднегодовая зольность добытого угля, среднегодовая зольность отгруженной угольной продукции, цена одной тонны товарной угольной продукции в действующих ценах и т.д.);

б) группа социально-экономических показателей (среднесписочная численность рабочих по добыче угля, годовой объем товарной угольной продукции и др.).

2-й этап. Установление экспертным путем для каждого показателя (индикатора) его удельного веса (доли) в общей (суммарной) оценке

конкурентоспособности предприятий отрасли при условии, что сумма удельных весов индикаторов будет равна единице.

3-й этап. Выбор достаточного (презентативного) для объективной оценки конкурентоспособности количества предприятий – ближайших конкурентов на отраслевом рынке.

4-й этап. Построение на основе полученной информации таблицы (матрицы) оценки уровня конкурентоспособности предприятий отрасли.

5-й этап. После установления общих рангов предприятий-конкурентов, отражающих состояние потенциала развития и современный уровень их конкурентоспособности в отрасли, определяется предприятие-лидер и предприятие-аутсайдер.

6-й этап. Определение диапазона отставания между позициями предприятия-«аутсайдера» и предприятия-«лидера» на отраслевом рынке.

7-й этап. Расчет коэффициента конкурентоспособности единицы продукции предприятий-конкурентов.

8-й этап. Определение интервала радиуса «круга лидеров» (и, аналогично, «круга аутсайдеров») предприятий отрасли

9-й этап. Установление границ зон позиционирования предприятий-конкурентов на отраслевом рынке («круг лидеров», «зона ожидания нападения», «зона неиспользованных возможностей», «круг аутсайдеров»).

Пример графической интерпретации конкурентной позиции на отраслевом рынке угольной продукции шахт – обособленных подразделений в составе ГП «ДУЭК» и ГП «Макеевуголь» (по данным отчетов за 2017-2019 г.г.) представлен на рис.1. Как видно из рис.1, в «круг лидеров» из состава конкурирующих шахт – обособленных подразделений ГП «ДУЭК» и ГП «Макеевуголь» входит угледобывающее предприятие-«лидер» ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК», общий ранг оценки конкурентоспособности которого 1,2.

Шахты, имеющие расчетные рейтинги 3,25 (ОП «Шахта им.Челюскинцев» ГП «ДУЭК»); 3,4 (ОП «Шахта Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь»); 3,5 (ОП «Шахта Калиновская-Восточная» ГП «Макеевуголь») и 3,65 (ОП «Шахта им. М.И. Калинина» ГП «Макеевуголь»), соответственно, попадают в «круг аутсайдеров» предприятий отрасли.

Таким образом, результаты проведенного анализа и оценки конкурентных позиций шахт, входящих в состав ГП «ДУЭК» и ГП «Макеевуголь» в качестве обособленных подразделений, с использованием укрупненных групп показателей (индикаторов), характеризующих потенциал развития угледобывающего производства (материально-технические параметры, характеристики потребительных

свойств угольной продукции и др.), дают основания для следующих выводов.

Рис.1. График конкурентных позиций шахт – обособленных подразделений в составе ГП «ДУЭК» и ГП «Макееуголь»

Главной проблемой функционирования и развития угледобывающего производства остается усиление негативного влияния горно-геологических факторов (большая глубина залегания угольных пластов, уменьшение мощности угольных прослоек, высокая температура в горных выработках, обводненность месторождений и др.) на процессы угледобычи и воспроизводства производственного потенциала, а также особая роль технико-технологической и социально-трудовой составляющих производственно-хозяйственной деятельности шахт.

С целью развития производственной базы и поддержания основных фондов на должном уровне, обеспечения выполнения производственных заданий, снижения затрат и повышения качества угольной продукции руководству угледобывающих предприятий необходимо качественно развивать материально-технические, структурно-функциональные, социально-трудовые и прочие элементы производственного потенциала шахт. Это обуславливает исключительное внимание руководителей разных уровней к эффективному управлению технологическими и организационными изменениями, в том числе – к алгоритмам определения и использования потенциальных возможностей развития производства.

Поэтому планирование эффективного развития производственного потенциала не только шахты-«лидера», но и ее конкурентов должно предусматривать:

- технико-технологическое обновление, реконструкция и модернизация производственных мощностей;
- проведение маркетинговых исследований и мероприятий по оздоровлению финансового состояния производства (совершенствование системы ценообразования, проведение санации низкорентабельных производственных подразделений, привлечение инвестиций и т.п.);
- управленческие инновации в области трудовой занятости и мотивации персонала предприятий и т.д.

Выводы. Таким образом, повышение конкурентоспособности производственного потенциала предприятий целесообразно рассматривать как долгосрочный поэтапный процесс поиска и реализации оптимальных управленческих решений во всех сферах хозяйственной деятельности, с учетом отраслевых особенностей.

Теория и практика экономического анализа в производственной сфере непосредственно связаны с повседневным выбором основных методов оценки факторов (условий), оказывающих наиболее существенное влияние на уровень конкурентоспособности в текущем и долгосрочном периодах.

Также актуальной проблемой остается поиск универсальных методов оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствования, использование которых в процессе планирования и контроля результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий дает минимальные погрешности (отклонения).

Практическое внедрение организационно-управленческих мероприятий, направленных на ускорение научно-технологического развития производства, способно обеспечить повышение уровня конкурентоспособности производственного потенциала предприятий, что будет стимулировать рост эффективности работы не только отдельной отрасли экономики, но и в целом народного хозяйства региона.

Список использованных источников

1. Коваленко А.И. Теоретические и методологические аспекты использования концепции «конкурентоспособности» в научных исследованиях / А.И. Коваленко // Современная конкуренция. – 2013. – №6(42). – С.65-79.
2. Лазаренко Н.В. Формирование условий инновационного развития научно-технологического потенциала региона / Н.В. Лазаренко // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: Материалы II Международной науч.-практ. конф. 6-7 июня

2018, г. Донецк, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 269 с. – С.105-107.

3. Поляничкин Ю.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiy>.

УДК 658.152

DOI

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА

ИВАНОВА Т. Л.

д-р экон. наук, профессор

МИРСКОЙ С. И.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены сущность и особенности использования инвестиционного капитала на современных предприятиях с целью повышения их экономической безопасности. Приведены проблемы и перспективы привлечения инвестиций на предприятиях. Изложены характеристики результатов инвестиционной деятельности, которые позволили определить общий прирост благосостояния от инвестиционной деятельности как совокупность положительных и негативных внешних результативных факторов. Разработаны рекомендации по повышению эффективности использования инвестиционного капитала в условиях промышленного предприятия Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *экономическая безопасность, промышленное предприятие, инвестиционный капитал, оценка эффективности.*